

УДК 349.2

Дуравкіна Наталія Ігорівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри юридичних дисциплін
Сумської філії Харківського національного
університету внутрішніх справ

Nataliia I. Duravkina –

candidate of juridical sciences (Ph. D.),
associate professor at the department of legal disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Sumy Branch
(24 Mira street, Sumy, 40007, Ukraine)

Атипова зайнятість: загальна характеристика правового регулювання в країнах ЄС

Стаття присвячена загальній характеристиці правового регулювання атипової зайнятості в країнах ЄС на міжнародному та національному рівнях. Визначається поняття та типи нестандартної зайнятості (тимчасове працевлаштування, неповний робочий день, замасковані трудові відносини, праця через агенції з тимчасового працевлаштування). Аналізується законодавство країн Європи та нормативно-правові акти Міжнародної організації праці, що стосуються нестандартної зайнятості населення.

Ключові слова: атипова зайнятість, нестандартна зайнятість, правове регулювання зайнятості, міжнародна організація праці, стандартна зайнятість, тимчасове працевлаштування.

Статья посвящена общей характеристике правового регулирования атипичной занятости в странах ЕС на международном и национальном уровнях. Определяется понятие и типы нестандартной занятости (временное трудоустройство, неполный рабочий день, замаскированные трудовые отношения, труд через агентства по временному трудоустройству). Анализируется законодательство стран Европы и нормативно-правовые акты Международной организации труда, касающиеся нестандартной занятости населения.

Ключевые слова: атипичная занятость, нестандартная занятость, правовое регулирование занятости, международная организация труда, стандартная занятость, временное трудоустройство.

N.I. Duravkina Atypical Employment: General Characteristic of Legal Regulation in EU Countries

The article is dedicated to the general characteristics of legal regulation of atypical employment in the EU at international and national levels. Legislation in Europe and the regulations of the International Labor Organization concerning non-standard employment have been analyzed.

The article begins with an explanation of what is meant by non-standard and standard employment, and a consideration of the overlaps and differences with other concepts used to explain types of work, such as informality and precariousness. It then provides a definition of each of the different forms of atypical employment, both in law and in practice.

Precarious work is a concept that does not have a universally accepted definition across Europe. According to the International Labor Organization, in the most general sense, precarious work is a means for employers to shift risks and responsibilities onto workers. It is work performed in the formal and informal economy, and is characterized by variable levels and degrees of objective (legal status) and subjective (feeling) characteristics of uncertainty and insecurity.

The article discusses four non-standard employment: (1) temporary employment (fixed-term contracts, including project- or task-based contracts; seasonal work; casual work, including daily work); (2) part-time and on-call work (normal working hours fewer than full-time equivalents; marginal part-time employment; on-call work, including zero-hours contracts); (3) multi-party employment relationship (also known as “dispatch”,

“brokerage” and “labor hire”; temporary agency work; subcontracted labor); (4) disguised employment/dependent self-employment (disguised employment, dependent self-employment, sham or misclassified self-employment).

The article analyzes the main conventions of the International Labor Organization that regulate labor relations in atypical employment.

Keywords: non-standard employment, atypical employment, disguised employment, dependent self-employment, multi-party employment relationship, temporary employment, part-time, on-call work.

Постановка проблеми. Атипова зайнятість – явище яке продовжує поширюватися не лише в Україні, країнах Азії та Європи, а й в усьому світі. Сучасні методи врегулювання нестандартної зайнятості не повністю враховують економічні та соціальні зміни, які відбуваються у XXI столітті. Актуалізується питання удосконалення державного регулювання атипової зайнятості не тільки в Україні, а й в розвинених країнах Європи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання нестандартних форм зайнятості є предметом дослідження таких українських та зарубіжних учених, як: П. В. Бізюков, О. М. Білик, Д. Вогт, В. С. Васильченко, Є. С. Герасимова, В. Є. Гимпельсон, І. І. Заводовська, Р. І. Капелюшніков, С. Ю. Головіна, Е. А. Єршова, І. Я. Кисельов, Т. Ю. Коршунова, А. М. Курінний, М. Курзіна, А. М. Колот, І. А. Костян, А. Ляпін, Д. О. Маріц, А. Ф. Нуртдінова, Б. А. Римар, О. П. Римкевіч, С. А. Саурін, О. В. Синявська, В. Г. Сойфер, Г. І. Чанишева.

Мета. Метою дослідження даної теми є аналіз законодавства країн Європи та конвенцій МОП з приводу врегулювання атипової зайнятості.

Невирішені раніше проблеми. Навіть незважаючи на те, що термін «атипова зайнятість» все частіше використовується на європейському та міжнародному рівнях, не існує загальновизнаного визначення цього терміну та концепції. Це пояснюється головним чином багатовимірним характером нестандартної зайнятості та відмінностями в її розумінні, що зазвичай залежить від країни, регіону, економічної та соціальної структури політичних систем і ринків праці. Таким чином, різноманітні терміни виникли з окремих національних контекстів, такі як: контингентна, нетипова або нестандартна зайнятість. Проте вимірювання нестабільної зайнятості через термін «атипова зайнятість» є проблематичним, оскільки між

країнами не існує спільного розуміння того, як визначається «нетипова» чи «нестандартна» зайнятість.

Виклад основного матеріалу. Наразі не існує офіційного визначення атипової зайнятості. Науковці, спеціалісти та дослідники використовують цілий ряд термінів і понять, таких як: «нестабільна зайнятість», «атипова зайнятість», «неформальна зайнятість», «нерегульована зайнятість», «гнучка зайнятість» тощо. Як правило, даний термін охоплює роботу, яка випадає з сфери «стандартних трудових правовідносин», що розуміється як робота, яка передбачає повний робочий день, чіткі функціональні обов'язки працівника, підпорядкованість роботодавцю та двосторонність трудових відносин. Деякі дослідники також характеризують типову зайнятість як трудові відносини, які відбуваються на визначеному робочому місці поза домом. Якщо цю характеристику включати в поняття «типова зайнятість», то ще більш широкий обсяг робіт потрапляє під атипову зайнятість, включаючи дистанційну роботу, віддалену роботу та інші форми. Іншими словами, атиповою зайнятістю вважаються всі її види, що не відносяться до стандартної зайнятості.

На думку Білик О. М., термін «нестандартна зайнятість» не несе в собі того змістовного навантаження, як відповідний англomовний термін – «precarious employment», який можна перевести як «сумнівна», «ненадійна», «ризикована» зайнятість. Використання англomовного терміна дозволяє охопити різні аспекти цього виду зайнятості і більш повно виразити її суть [1].

У звіті Міжнародної конфедерації профспілок «Precarious Work in the Asia Pacific Region» Джефрі Вогт визначає, що термін «precarious employment» використовується для всіх видів небажаної роботи, включаючи роботу з низькою оплатою, роботу з обмеженими або

відсутніми соціальним забезпеченням та державними гарантіями (охорона здоров'я, пенсія, бонуси тощо), невимушену неповну роботу, роботу з небезпечними або нездоровими умовами праці, а також праця в неформальній економіці [2].

Що стосується наукової літератури, то існує багато різних поглядів на визначення терміну «атипова зайнятість». Вишневецька С. В. розглядає атипovu зайнятість як будь-які форми залучення до праці з відхиленнями від традиційного трудового договору у різних комбінаціях. Васильченко В. С. під нестандартною формою зайнятість розуміє зайнятість громадян, яка не має певних стандартів і повної регламентації (тимчасова, сезонна, самозайнятість, надомна праця тощо) [3, 16].

Центр трудових прав (Великобританія) використовує термін «precarious employment» для позначення типу роботи, яка погано оплачується, незахищена і небезпечна. На практиці це охоплює ситуації, коли працівники не знають про свій статус зайнятості, не мають трудового договору і не мають доступу до основних трудових прав, таких як оплачувані відпустки або перерви. Більш того, це стосується працівників, яким виплачується готівка в руки, що є нижче національної мінімальної заробітної плати, і які можуть ненавмисно працювати на чорному ринку [4].

Поняття «нестандартна зайнятість» («атипова зайнятість») в переважній більшості наукової літератури не ототожнюється з неформальною зайнятістю, а розглядається ширше, оскільки така зайнятість може бути, як формальною, так і неформальною. Нестандартна зайнятість включає в себе усі відхилення від стандарту щодо найму на повну тривалість робочого часу на безстроковій основі і проявляється у таких формах: тимчасова; неповна; недозаянтість (передбачає тимчасову відсутність на робочому місці чи роботу менше звичного часу з незалежних від працівника причин); зверх-заянтість (тривалість робочого часу більше визначеної законодавчо); самостійна заянтість; неформальна заянтість; заянтість в домашніх господарствах.

У звіті МОП «Нестандартна зайнятість у всьому світі: розуміння проблем» розглядаються чотири типи атипovu зайнятості:

1. Тимчасове працевлаштування.
2. Неповний робочий день.
3. Праця через агенції з тимчасового працевлаштування та інші форми зайнятості, в яких беруть участь більше ніж дві сторони.
4. Замасковані трудові відносини та залежна самозайнятість.

Дана класифікація атипovu зайнятості відповідає висновкам Міжнародної зустрічі експертів з нестандартних форм зайнятості у лютому 2015 року. Висновки цієї зустрічі були визнані Адміністративною радою МОП. Як результат, наведене вище визначення є результатом значного консенсусу на міжнародному рівні. У чотирьох категоріях нестандартної зайнятості існують різні форми зайнятості, деякі з яких є специфічними для конкретних країн [5].

Проте, існує більш широкі класифікації атипovu зайнятості. Наприклад, Колот А. М. до нестандартних форм зайнятості відносить такі такі її різновиди [7, с. 94]:

- 1) тимчасова, непостійна зайнятість, у тому числі запозичена праця;
- 2) зайнятість на умовах неповного робочого часу або неповна зайнятість;
- 3) зайнятість на умовах строкових трудових договорів;
- 4) вторинна зайнятість;
- 5) дистанційна зайнятість;
- 6) зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру;
- 7) неформальна зайнятість, у тому числі самозайнятість;
- 8) нерестрована зайнятість у формальному секторі.

Тимчасове працевлаштування, за яким працівники зайняті на певний період часу, включає контракти на фіксований термін, на основі проектів або на виконання завдань, а також сезонну чи випадкову роботу, включаючи поденну працю. Строкові контракти (СК) можуть бути письмовими або усними, але мають певний або передбачуваний термін. У більшості країн СК регулюються конкретними правовими положеннями щодо максимальної тривалості контракту, кількості подовжень даного контракту і обґрунтованих причин його використання. Строкові контракти, а також робота на основі проектів або завдань

знаходяться як у формальних, так і в неформальних робочих відносинах.

Випадкова робота – це залучення працівників у дуже короткостроковій або випадковій та періодичній основі, часто на певну кількість годин, днів або тижнів, в обмін на заробітну плату, встановлену умовами щоденної або періодичної робочої угоди. Випадкова робота є досить поширеним видом атипової зайнятості в країнах з низьким рівнем доходу та нестабільною економікою. Але така робота з'являється в промислово розвинених країнах для залучення працівників на робочі місця, що пов'язані з економікою «на вимогу» або «фрилансу».

У працевлаштуванні на неповний робочий день нормальні години роботи менше, ніж у працівників на повний робочий день. У багатьох країнах існують певні юридичні пороги, які визначають роботу на умовах неповного робочого часу та повного робочого часу, що відрізняє право на неповний робочий день. Для статистичних цілей робота на умовах неповного робочого дня зазвичай розглядається як робота менше 35 годин, або 30 годин на тиждень. У деяких випадках робочі заходи можуть включати дуже короткі години або відсутність передбачуваних фіксованих годин, і роботодавець, таким чином, не зобов'язаний надавати певну кількість годин роботи.

Зараз робота на умовах неповного робочого часу набуває все більшого поширення на світовому ринку праці, особливо на тих сегментах ринку праці, що пропонуються іммігрантам. За даними статистичної звітності МОП, частка працівників, які працюють неповний робочий день, складає: в Австралії – 27,9 %, у Японії – 26,0 %, у Канаді – 18,8 %, у Великобританії – 23,3 %, у Німеччині – 19,6 %.

Центром міжнародної нормативної діяльності з питань праці є Міжнародна організація праці (МОП) – одна з найдавніших міжнародних організацій. Механізм міжнародного правового регулювання зайнятості населення формується на основі соціально-правових норм, які покладені в основу таких документів, як Конвенція МОП № 44 «Про допомогу особам, що є безробітними з незалежних від них причин» (1934 р.), Конвенція МОП № 168 «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття» (1988 р.), Конвенція МОП № 175

«Про неповний робочий час» (1994 р.), Конвенція МОП № 194 «Про неповний робочий час» (1994 р.), тощо. Поштовхом до стрімкого розвитку нестандартних форм зайнятості стали трансформаційні процеси у сфері соціально-трудових відносин¹¹. У західних країнах інститут надомної праці використовується ширше та продуктивніше, що не дає можливість відносити трудовий договір з надомними працівниками до нетипових угод про працю. Керуючись Конвенцією МОП «Про надомну працю» № 177 (1996 р.), багато західних країн законодавчо забезпечили умови для зарахування надомної праці до звичайної трудової діяльності працівника, чим було створено умови для збереження трудових відносин із різними категоріями працівників, які прагнули піти в іншу сферу зайнятості. На 100-й сесії МОП у Женеві 16.06.2011 р. була прийнята Конвенція МОП «Про гідну працю домашніх працівників» № 189 та Рекомендація № 201, що доповнює її. Вказані Конвенція та Рекомендація поширюють на домашніх працівників дію всіх основних трудових стандартів: право на об'єднання, колективні переговори, захист від примусової праці, заборону на використання праці дітей, а також мають ряд інших гарантій: право на укладання письмового договору, регулювання тривалості робочого часу, заходи із забезпечення безпеки та гігієни праці, соціальні гарантії, включаючи право на відпустку по вагітності та пологах, механізми захисту працівників-мігрантів, моніторингу агентств зайнятості. Зазначимо, що європейська модель зайнятості, в цілому, спрямована на поєднання стабільних робочих місць, стандартної зайнятості, що опосередкована трудовими договорами, які укладаються на невизначений термін та визнання позитивного впливу гнучкості на зайнятість [6, с. 146].

Робота на визначений час – це трудова угода, кінець якої неявно або явно пов'язана з такими умовами, як досягнення певної дати, виникнення певної події або завершення конкретного завдання або проекту. Трудові договори строкового або тимчасового характеру не регулюються безпосередньо міжнародними трудовими стандартами. Тим не менш, Конвенція про припинення трудових відносин 1982 р. (№ 158) вимагає, щоб були забезпечені адекватні гарантії проти використання

термінових контрактів виключно з метою уникнення захисту, визначеної Конвенцією.

На регіональному рівні найбільш детальним інструментом, що регулює роботу на визначений час, є Директива Ради Європейського Союзу 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 року щодо Рамкової угоди про роботу на постійній основі, укладену соціальними партнерами (ETUC, UNICE та СЕЕР). У цій Директиві визнається, що трудові договори на невизначений строк є і будуть надалі загальною формою трудових відносин між роботодавцями та працівниками. Директива визначає термін «працівник на термін» як «особа, що має трудовий договір або особа, що є стороною трудових відносин, укладених безпосередньо між роботодавцем і працівником, коли закінчення трудового договору визначається об'єктивними умовами, такими як досягнення конкретної дати, виконання конкретного завдання або настання конкретної події».

У більшості країн строкові трудові договори регулюються окремими законодавчими положеннями, але вони також можуть регулюватися колективними угодами на рівні підприємств, галузевих або національних рівнів, як у північних країнах.

Щодо певних основних прав (свобода асоціацій та колективних переговорів, охорона праці та захист від дискримінації при працевлаштуванні та занятті), Конвенція № 175 стверджує, що працівники, які працюють неповний робочий день, повинні отримувати такий самий захист, що й у порівнянні повній мірі працівників. Крім того, їхня заробітна плата не повинна бути пропорційно нижчою лише тому, що вони працюють неповний робочий день. У певній кількості районів працівники, які працюють неповний робочий день, повинні користуватися умовами, еквівалентними умовам відповідних працівників повного робочого часу. Це стосується законодавчих схем соціального забезпечення на основі професійної діяльності, захисту материнства, припинення трудових відносин, оплачуваної щорічної відпустки та оплачуваних державних свят, а також відпусток з хвороби. Матеріальні права можуть бути пропорційними годинам роботи або заробітку. За деякими винятками і за певних умов, право користуватися такими «еквівалентними умовами» може бути обмежене тими

працівниками, які працюють неповний робочий день, чий робочий час або заробіток перевищує певний поріг. Конвенція 1997 року про приватні агентства зайнятості (№ 181) вимагає прийняття заходів, які гарантують, що працівникам, які набираються приватними агентствами зайнятості, не відмовляють у праві на свободу об'єднання або на право на колективні переговори, а також на те, що установи розглядають працівників без дискримінації за ознакою раси, кольору, статі, релігії, політичної думки, національного вилучення, соціального походження або будь-якої іншої форми дискримінації, що охоплюється національним законодавством і практикою, наприклад, віком або інвалідністю.

Рекомендація 2006 року про співробітництво (№ 198) закликає держави-члени формулювати та застосовувати національну політику для перегляду на відповідних інтервалах і, у разі необхідності, для роз'яснення та адаптації сфери застосування відповідних законів і правил, щоб гарантувати ефективний захист прав працівників. У цьому контексті їм слід «вирішувати гендерний аспект у тому, що жінки-працівники переважають у певних професіях і секторах, де існує висока частка замаскованих трудових відносин».

Окрім вищезазначених загальних стандартів, конвенції та рекомендації МОП не містять положень про рівне ставлення до працівників із строковими угодами або випадкових працівників [5].

Розглядаючи країни ЄС, до якої входить Австрія, варто відзначити, що відповідно до Закону «Про працю надомних працівників» 1960 р, встановлено, що замовник та надомний працівник зобов'язані надати Інспекції праці всі необхідні документи, які стосуються виробництва та бухгалтерської звітності. Діяльність інспекції праці гарантує правильність нарахування всіх виплат. Також до компетенції Інспекції праці відноситься притягнення до відповідальності замовника за заниження суми винагороди за працю. Цивільне Уложення Австрії (далі – ЦУ Австрії) 1811 р., встановлює загальні положення про договір, а також важливі для трудового права положення про договір з надання послуг. Акт, який конкретизує положення ЦУ Австрії – Закон «Про трудові правовідносини», який визначає поняття

працівника та роботодавця, а також основні принципи трудових відносин. Названі акти вважаються загальними при регулюванні дистанційної праці. Спеціальним вважається Закон «Про працю надомних працівників» (1960 р.). Цей закон детально регулює працю співробітників, так і відносини, які кореспондують цьому специфічному виду праці. Таким чином, ЦУ Австрії і Закон «Про трудові відносини», 1973 р. застосовуються субсидіарно до відносин дистанційної праці. Важливою особливістю Австрійської дистанційної праці є те, що Закон «Про працю надомних працівників» регулює всі відносини, які пов'язані з дистанційною працею, за винятком роботи у сфері сільського та лісового господарства. Закон «Про працю надомних працівників», встановлює, що сторонами у відносинах дистанційної праці є надомний працівник та замовник. Закон послідовно встановлює порядок оголошення завдання замовником, відповідь надомного працівника на пропозицію замовника. Істотними умовами договору між надомним працівником та замовником є винагорода працівника, умови роботи та доставки. Періодичність виплати винагороди встановлюється у один місяць. Також передбачена виплата авансу за наступний період виконання замовлення. Законом передбачений обов'язок замовника виплачувати внески у фонд медичного страхування надомного працівника. Передача, доставка та оплата праці працівника здійснюється за загальним правилом, шляхом підписання акту двома сторонами договору. Акт про доставку товару повинен містити дату 146 Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні доставки товару замовнику, номер партії, суму оплати, дату доставки недоставлених товарів. Акт про передачу товару або виконання робіт повинен включати в себе дату передачі товару та номер партії. Акт про виплату винагороди повинен включати детальний опис суми за виконання роботи

працівника, а також інформацію про час відпрацювання за минулий період, дату оплати роботи. Закон «Про працю надомних працівників», містить відсільні норми про режим робочого часу відповідно до Закону «Про час відпочинку». Встановлюються особливі норми, що обмежують можливість застосування дистанційної праці, основою яких є як охорона праці надомних працівників так і захист інтересів споживачів [6, с. 147].

Висновки. Щоб залишатися конкурентоспроможними в умовах глобальної конкуренції, компанії стають все більш гнучкими. Аутсорсинг або нові форми гнучкої зайнятості (наприклад, робота на умовах неповного робочого часу, тимчасова робота, робота на відстані та робота за викликом) зростають кожного дня. Підвищення нестабільної зайнятості може призвести до значного негативного впливу на здоров'я та безпеку працівників, а також на ефективність та стійкість організацій.

Хоча було впроваджено низку політичних ініціатив, у Європейській стратегії зайнятості необхідно підкреслити необхідність створення належних умов праці для всіх працівників, незалежно від типу контракту, якщо соціальні та економічні проблеми «низькоякісних» робочих місць або «нестабільних» робочих місць "Передбачається зайнятість. Крім того, при реформуванні соціальної політики слід враховувати вплив з точки зору нестабільної зайнятості (позитивної чи негативної), і необхідно докладати додаткових зусиль для подальшого посилення Моніторингу нових та нових ризиків всіх цих аспектів через систему показників зайнятості. З метою зосередити увагу на: ширшому діапазоні характеристик робочих місць, які спрямовані на виявлення "низької якості" робочих місць; детальніше аналізуючи поняття.

Список використаних джерел:

1. Білик О. М. Нестандартна зайнятість: виклики сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Білик // Соціально-трудова відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 296-300. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttt_2014_1_49.

2. V. Jeffrey Precarious Work in the Asia Pacific Region. International Trade Union Confederation (ITUC) and ITUC Asia-Pacific [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/report_2014__precarious_work_lr.pdf.

3. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посібн. / В. С. Васильченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 252 с.

4. What is Precarious Work? The Work Rights Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.workrightscentre.org/what-is-precarious-work>.

5. Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects International Labour Office – Geneva: ILO. 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf.

6. Маріц Д. О. Окремі аспекти запозичення європейського досвіду щодо правового регулювання атипової зайнятості в Україні / Д. О. Маріц // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 144-148.

7. Колот А. М. Трансформація інститута занятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері: феномен прекарізації / А. М. Колот // Уровень життя населення регіонів Росії. — 2013. — № 11. — С. 93-101.

References:

1. О. М. Bilyk, Nestandartna zainiatist: vyklyky sohodennia [Elektronnyi resurs] / О. М. Bilyk // Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. – 2014. – No. 1. – Pp. 296-300. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_49.

2. J. Vogt, Precarious Work in the Asia Pacific Region. International Trade Union Confederation (ITUC) and ITUC Asia-Pacific [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/report_2014__precarious_work_lr.pdf.

3. V. S. Vasylychenko, Derzhavne rehuliuвання zainiatosti : navch. posibn. / V. S. Vasylychenko. – K. : KNEU, 2003. – 252 p.

4. What is Precarious Work? The Work Rights Centre [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.workrightscentre.org/what-is-precarious-work>.

5. Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects International Labour Office – Geneva: ILO. 2016. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf.

6. D. O. Marits, Okremi aspekty zapozychennia yevropeiskoho dosvidu shchodo pravovoho rehuliuвання atypovoi zainiatosti v Ukraini / D. O. Marits // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2014. – No. 3. – Pp. 144-148.

7. A. M. Kolot, Transformatsiya ynstituta zaniatosty kak sostavliaiushchaia hlobalnikh yzmenenyi v sotsyalno-trudovoi sfere: fenomen prekaryzatsyy / A. M. Kolot // Uroven zhyzny naselenyia rehyonov Rossyy. — 2013. — No. 11. — Pp. 93-101.